

INGLIZ TILINI O'QITISH JARAYONIDA TALABALARNING AMALIY KO'NIKMALARINI RIVOJLANTIRISH TEXNOLOGIYALARI

Jumanova Go`zal Alisherovna

Toshkent amaliy fanlar universiteti

Chet tillar rafedراسi o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15252541>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ingliz tilini o'rganish jarayonida talabalarning amaliy ko'nikmalarini shakllantirish va rivojlantirishga yo'naltirilgan zamonaviy pedagogik texnologiyalar haqida so'z boradi. Shuningdek, faol o'qitish usullari, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining ahamiyati hamda mustaqil ta'lim orqali ko'nikmalarni mustahkamlash usullari tahlil qilinadi.

Globalashuv jarayonida ingliz tiliga bo'lgan talab va qiziqish ortib bormoqda. Bu esa, ta'lim tizimida ushbu tilni o'rganishga yangicha yondashuvni, ya'ni amaliy ko'nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan texnologiyalarni joriy etishni taqozo etadi. Ana shunday yondashuv orqali talabalar nafaqat grammatik bilimlarga, balki real hayotda faol muloqotga kirisha oladigan darajada til ko'nikmalariga ega bo'ladilar.

Hozirgi globalashuv davrida ingliz tilini bilish jahon hamjamiyati bilan teng munosabat o'rnatish, ta'lim, fan, texnologiya va iqtisodiyot sohalarida muvaffaqiyat qozonishda muhim omil hisoblanadi. Shunga muvofiq, oliy ta'lim muassasalarida ingliz tilini samarali o'rgatish, ayniqsa, talabalarning amaliy til ko'nikmalarini rivojlantirish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biridir.

Ingliz tilini o'qitish jarayonida talabalarning amaliy ko'nikmalarini rivojlantirishning xususiyatlari quyidagilardan iborat:

1. Amaliy ko'nikmalarning ahamiyati

Amaliy til ko'nikmalari — bu talabalarning real hayotda ingliz tilidan foydalanish qobiliyatidir. Ushbu ko'nikmalar to'rt asosiy yo'nalishda namoyon bo'ladi:

- tinglab tushunish (Listening);
- gapirish (Speaking);
- o'qish (Reading);
- yozish (Writing).

Bu ko'nikmalar muvaffaqiyatli muloqot uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Shuning uchun ingliz tilini o'qitish jarayonida nazariy bilimlar bilan bir qatorda amaliy mashqlarga ham alohida e'tibor qaratish zarur.

2. Interaktiv o'qitish usullari

Amaliy ko'nikmalarni rivojlantirishda an'anaviy usullardan tashqari, zamonaviy, interaktiv va talabani markazga qo'ygan yondashuvlar samarali hisoblanadi. Bular quyidagilarni o'z ichiga oladi: **Rol o'yinlari (Role-play)**. Talabalar turli ijtimoiy vaziyatlarga oid dialoglarni ijro etib, amaliy muloqot ko'nikmasini shakllantiradi. **Guruhli muhokamalar (Group discussions)**. Fikr almashish orqali talabalarning muloqot va erkin fikr bildirish qobiliyati rivojlanadi. **Audio va video materiallar**. Hayotiy holatlarni o'z ichiga olgan materiallar orqali tinglab tushunish ko'nikmasi oshiriladi. **Proektlar asosida ta'lim (Project-based learning)**.

Talabalar ma'lum mavzuda mustaqil izlanish olib borib, ushbu bilimni amaliy shaklda taqdim etadilar.

3. Axborot texnologiyalaridan foydalanish

Zamonaviy axborot texnologiyalari bular: internet, mobil ilovalar, interaktiv platformalar (masalan, Duolingo, Quizlet, Kahoot va h.k.) orqali ta'lim jarayoni yanada qiziqarli va samarali bo'lishi mumkin. Bu orqali talabalar mustaqil ravishda mashq qilish imkoniyatiga ega bo'ladi.

4. Muammolar va yechimlar

Ingliz tilini amaliy o'rgatishda qator to'siqlar mavjud, jumladan: ta'lim jarayonida gapirish va eshitishga yetarli vaqt ajratilmasligi; talabalarning noto'g'ri talaffuzdan qo'rqishi; ustozlarning zamonaviy metodikadan xabardor emasligi.

Bu muammolarni bartaraf etish uchun quyidagi choralar taklif etiladi: o'qituvchilarning malakasini oshirish kurslarini yo'lga qo'yish, amaliy mashg'ulotlar sonini ko'paytirish, talabalarni erkin muloqotga rag'batlantirish, axborot texnologiyalaridan foydalanishni kengaytirish.

Ingliz tilini o'qitishda amaliy ko'nikmalarni rivojlantirish talabalarning hayotda tildan foydalanish qobiliyatini shakllantiradi. Ta'lim jarayonini interaktiv va amaliy shakllarda tashkil etish, zamonaviy texnologiyalardan foydalanish va talabalarda ishonch uyg'otish orqali ularning tilni mukammal o'zlashtirishlari mumkin. Bu esa, ularning kelajakdagi faoliyatlarida muvaffaqiyat garovi bo'lib xizmat qiladi.

Ingliz tilini o'qitish jarayonida talabalarning amaliy ko'nikmalarini rivojlantirishning quyidagi texnologiyalari mavjud:

1. Audio-vizual texnologiyalar orqali o'rgatish.

Ingliz tilida tinglash va gapirish ko'nikmalarini rivojlantirishda audio-vizual vositalar muhim rol o'ynaydi. Masalan, video darslar, filmlar, podkastlar yoki animatsion roliklar talabalarning tilni eshitish qobiliyatini kuchaytiradi. Bunday materiallar orqali talabalar real nutqni anglashga, talaffuzni to'g'ri yo'lga qo'yishga harakat qilishadi.

2. Rol o'yinlari va simulyatsiyalar.

Talabalarni turli hayotiy vaziyatlarga mos simulyatsion mashqlar orqali jalb qilish, talabalarda amaliy muloqotga tayyorgarlikni shakllantiradi. Masalan, mehmonxonadagi suhbat, aeroportda gaplashuv, yoki intervyu kabi ssenariylar talabalarni real vaziyatlarda harakat qilishga o'rgatadi.

3. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish.

Zamonaviy texnologiyalar bu - onlayn platformalar (Duolingo, Quizlet, BBC Learning English), mobil ilovalar, virtual forumlar va ijtimoiy tarmoqlar orqali talabalar o'z bilim va ko'nikmalarini mustaqil ravishda ham boyitishi mumkin. Bu vositalar talabalarni faollashtiradi va ularni to'g'ridan-to'g'ri til muhitiga olib kiradi.

4. Mustaqil ta'lim va refleksiya metodlari.

Talabalarning o'z-o'zini baholashi va o'zini kuzatishi orqali ular tilni o'rganishdagi muvaffaqiyat va kamchiliklarini anglaydilar. Bu esa o'z-o'zini rivojlantirishga turtki beradi. Masalan, "Speaking journal" yoki "Learning diary" yuritish orqali talabalar o'z ustidan ish olib borishadi.

5. Kollaborativ ta'lim modellari.

Guruhda ishlash ingliz tilida muloqot qilishni rag'batlantiradi. Jamoaviy topshiriqlar, debatlar, ijodiy loyihalar orqali talabalar o'zaro hamkorlikda tilda muloqot qilish, o'z fikrini anglatish, eshitish va javob qaytarish kabi ko'nikmalarni rivojlantiradi.

Talabalarning amaliy ingliz tili ko'nikmalarini shakllantirish - bu juda muhim, mas'uliyatli va strategik jarayon bo'lib hisoblanadi. Zamonaviy ta'lim texnologiyalari, faol o'qitish metodlari va mustaqil ta'lim imkoniyatlaridan samarali foydalanish orqali talabalarning

til bilimi haqiqiy muloqot darajasiga ko'tarilishi mumkin. Buning uchun faol ta'lim usullari, audio-vizual texnologiyalar, kollaborativ va mustaqil ta'lim usullarini muvofiqlashtirish talab etiladi. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar orqali talabalarda yuqori darajadagi muloqot qobiliyati va amaliy til bilimlari shakllanadi. Shu tufayli har bir oliy ta'lim muassasasida ushbu texnologiyalarni o'qitish jarayoniga moslashtirib joriy etish zarur hisoblanadi. Shu bois, har bir ustoz o'z faoliyatida amaliy ko'nikmalarni shakllantirishga qaratilgan yangi yondashuvlarni joriy qilishi zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Nazarova, G.T. (2020). Chet til o'qitishda innovatsion texnologiyalar. Toshkent: Ilm Ziyosi nashriyoti.
2. Richards, J. C., & Rodgers, T. S. (2014). *Approaches and Methods in Language Teaching*. Cambridge University Press.
3. O'zR Vazirlar Mahkamasining "Chet tillarini o'rganish tizimini takomillashtirish to'g'risida"gi qarori. (2021 yil).
4. Brown, H. D. (2007). *Teaching by Principles: An Interactive Approach to Language Pedagogy*. Pearson Education.
5. Crystal, D. (2003). *English as a Global Language*. Cambridge University Press.
6. Artikova, M.M. (2019). Ingliz tilini o'qitishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining o'rni. *Ta'lim va innovatsiya jurnali*, №3, 45–49.
7. Harmer, J. (2015). *The Practice of English Language Teaching*. Longman.